

Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

*Národná správa o kontrole
rezíduí pesticídov v
potravinách a v detskej výžive
v Slovenskej republike za rok
2014*

Národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a v detskej výžive v Slovenskej republike za rok 2014

Agropesticídy sú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú určené na ničenie alebo potlačenie nežiaducich škodlivých organizmov alebo neželaných rastlín počas produkcie, skladovania, distribúcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. Veľmi často zostávajú tieto látky ako rezíduá na a v plodinách, a tým môžu predstavovať významné zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch ide o účinné látky s významnými toxickými vlastnosťami, EK prísne reguluje systém posudzovania a schvaľovania pesticídnych látok v súvislosti s ich vplyvom na zdravie ľudí, životné prostredie a necieľové organizmy. Zároveň prostredníctvom príslušných nariadení organizuje rozsah kontroly a monitoringu rezíduí v potravinách na jednotnom európskom trhu. EK každoročne vydáva nariadenie zamerané na koordinovaný viacročný kontrolný program EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených MRL pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a minimalizovať riziká pre spotrebiteľov. Nariadenie zároveň pre jednotlivé ČŠ predpisuje minimálny rozsah sledovaných pesticídov a komodít, v ktorých je nevyhnutné rezíduá stanovovať. V SR je zostavený národný program kontroly rezíduí pesticídov v potravinách ako jednotný dokument, ktorý zahŕňa obidve tieto zložky. ČŠ sú povinné každoročne predkladať úradu EFSA správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi.

1. Organizácia kontroly rezíduí pesticídov v SR

V SR a rovnako aj vo všetkých ostatných ČŠ je na základe komunitárnej legislatívy zostavený národný program kontroly rezíduí pesticídov v potravinách. Táto kontrola sa v SR vykonáva na základe rozdelenia kompetencií v zmysle Zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to medzi rezort zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak, že kontrolu rezíduí pesticídov v detskej a dojčenskej výžive zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a v ostatných potravinách Štátna veterinárna správa SR (ŠVPS SR).

2. Úradná kontrola rezíduí pesticídov v potravinách, legislatíva, pojmy

Legislatíva, upravujúca oblasť kontroly rezíduí pesticídov v potravinách, je v Európskej únii plne harmonizovaná. Základným komunitárnym predpisom je *Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení neskorších doplnkov a zmien*. Na uplatnenie uvedeného predpisu v záujme ochrany spotrebiteľa a zabezpečenia dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu vydáva každoročne Európska komisia nariadenie týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu únie.

Pre rok 2014 bolo vydané *Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2012* uvádzajúce rozsah kontrolovaných pesticídov. V tomto nariadení bol uvedený široký rozsah pesticídov (vrátane ich metabolitov), ktoré sa musia analyzovať vo vzorkách odobratých v rámci úradnej kontroly rezíduí pesticídov v potravinách.

V prípade importu potravín, najmä čerstvého ovocia alebo zeleniny z tretích krajín v mieste vstupu, sa pri kontrole rezíduí pesticídov uplatňuje *Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES*.

Odber vzoriek určených na analýzu rezíduí pesticídov sa vykonával podľa postupov, uvedených v *Smernici Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy*

odberu vzoriek spoločnosti pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS.

Legislatíva EÚ definuje *maximálny reziduálny limit* – MRL ako právom dovolenú hornú hladinu koncentrácie rezíduí pesticídov v alebo na potravinách alebo krmivách. Pri ich stanovení sa zároveň vychádza z posúdenia rizika pre spotrebiteľov. Pri vyhodnocovaní analytických nálezov rezíduí pesticídov, ktorých číselná hodnota prevyšuje stanovený MRL, sa musí podľa platnej legislatívy uplatňovať jednotná 50 %-ná neistota merania. Ak po zohľadnení stanovenej 50 %-nej neistoty merania numerická hodnota nameraného množstva pesticídu prekročí MRL stanovený pre konkrétnu potravinu, vzorka sa vyhodnotí ako „nevýhovujúca“, čiže nad MRL.

3. Stratégia odberu vzoriek, analýza vzoriek

Vzorky, ktoré boli odobraté v súlade s kontrolným programom na rok 2014 sú definované ako bežné vzorky odobraté v rámci úradnej kontroly potravín. Ak sa pri analýze vzoriek v sledovanom alebo v predchádzajúcom roku zistila v potravině prítomnosť rezíduí pesticídov nad MRL, tak sa vykonal cieľový odber vzorky potraviny – *suspektná vzorka* z nasledujúcej dávky u pestovateľa alebo u dovozcu. Cieľový odber vzoriek potravín bol použitý aj v prípade kontroly importu potravín, spadajúcich pod Nariadenie Komisie č. 669/2009/EÚ.

V roku 2014 došlo z dôvodu zabezpečenia zvýšenej ochrany domáceho spotrebiteľa a ochrany ekonomických záujmov slovenských producentov k modifikácii v pláne odberu vzoriek. V mesiacoch september až november 2014 boli vyhlásené cieľové kontroly v súvislosti s dôsledkami konfliktu na Ukrajine. Išlo o cieľový odber vzoriek určitých druhov potravín z určitých tretích krajín alebo pôvodom zo štátov EÚ na stanovenie rezíduí pesticídov.

Najčastejším miestom odberu vzoriek boli distribučné sklady obchodných reťazcov s celoslovenskou pôsobnosťou, veľkosklady a tiež maloobchodné subjekty. V prípade vzoriek detskej a dojčenskej výživy bol odber vzoriek realizovaný v lekárnach a maloobchodných jednotkách. Odber vzoriek domácej produkcie sa prednostne realizoval v expedičných skladoch pestovateľov. Niektoré vzorky pôvodom z tretích krajín boli odobraté v rámci kontroly importu týchto potravín v mieste ich vstupu a uvedenia do voľného obehu v rámci EÚ.

Pri analýze vzoriek ŠVPÚ využíval 2 multireziduálne (MRM) a 5 tzv. „single“ reziduálnych metód (SRM), ktoré sú všetky plne validované. SRM boli prednostne použité na analýzu vzoriek monitoringu EÚ u tých druhov potravín, u ktorých bol predpoklad výskytu rezíduí tých pesticídov, ktoré sa v rámci vybranej SRM stanovujú. V roku 2014 sa ŠVPÚ zapojilo do 5 testov organizovaných referenčnými laboratóriami EÚ. Vo všetkých spomenutých testoch laboratórium uspelo. Vzorky detskej a dojčenskej výživy analyzovalo laboratórium ÚVZ SR použitím 10 MRM, ktoré si preverilo kvalitu aplikovaných analytických metód zapojením sa do 2 testov odbornej spôsobilosti.

Vo vzorkách odobratých v roku 2014 sa stanovovala prítomnosť **373** druhov analytov – pesticídov a ich metabolitov.

4. Zhodnotenie výsledkov za rok 2014

V roku 2014 bolo analyzovaných **569** vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, mlieka a výrobkov z mlieka, bravčového mäsa, medu, detskej a dojčenskej výživy. V **334** vzorkách (58,7 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 12 vzoriek – 2,1% nevýhovujúcich. Žiadne reziduá pesticídov (hodnoty pod limit detekcie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v **235** vzorkách, čo je 41,3 %.

Obr. 1 Sumárne výsledky kontroly rezíduí pesticídov za rok 2014 v %

Z hľadiska krajiny pôvodu pochádzalo 107 analyzovaných vzoriek z domácej produkcie, 349 vzoriek z krajín EÚ a 111 z tretích krajín. Najviac analyzovaných vzoriek, obdobne ako v predchádzajúcom roku, bolo zo štátov EÚ. V porovnaní s rokom 2013 stúpol podiel vzoriek pôvodom zo štátov EÚ o 15 %, a to v dôsledku vyššie spomenutých cieľených odberov vzoriek. Významne sa zvýšil počet odobratých vzoriek jabĺk, najmä pôvodom z Poľska a Maďarska a koreňovej zeleniny pôvodom z Poľska. Pri 2 odobratých a analyzovaných vzorkách nebolo možné zistiť krajinu pôvodu potraviny. Išlo o vzorky, ktoré boli odobraté v obchodnej sieti. Na ich obale nebola uvedená krajina pôvodu, v ktorej bola potraviná dopestovaná (ryža a mrazená fazuľka).

Obr. 2 Počty analyzovaných vzoriek podľa krajiny pôvodu

V potravinách slovenského pôvodu neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov v 72,0 % vzoriek a v 27,1 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným MRL. Jedna vzorka kapusty slovenského pôvodu bola vyhodnotená ako nevyhovujúca. Vo vzorkách slovenského pôvodu neboli žiadne nálezy zaznamenané v živočíšnych komoditách (pečeň, hydinové mäso) a v potravinách pre dojčatá a malé deti. Vo vzorkách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách pšenice, jabĺk, čerešní, jahôd, muštového hrozna, mrkvy, karfiolu, uhoriek, hlávkovej kapusty a zemiakov.

Obr. 3 Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov v potravinách slovenského pôvodu

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek – 62,2 % bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad LOQ použitej analytickej metódy a 6 vzoriek (1,7%) bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich.

Obr. 4 Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov v potravinách pôvodom z krajín EÚ

Vo vzorkách pôvodom z tretích krajín bolo 4,5 % (5 vzoriek) nad MRL. U týchto vzoriek bola i najvyššia frekvencia nálezov pesticídov pod stanoveným MRL (66,7 %).

Obr. 5 Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov v potravinách pôvodom z tretích krajín

V tabuľke 1 sú uvedené tie pesticídy, ktorých reziduálna prítomnosť bola najčastejšie zisťovaná v potravinách analyzovaných v roku 2014.

Tab. 1 Prehľad najčastejšie identifikovaných rezíduí v potravinách za rok 2014

Pesticíd	Početnosť nálezu	Pesticíd	Početnosť nálezu
Chlorpyrifos	62	Cyprodinil	39
Dithiocarbamaty	60	Pyraclostrobin	35
Imazalil	53	Thiabendazol	34
Boscalid	46	Acetamiprid	32
Fludioxonil	42	Prochloraz	23

Multireziduálne nálezy (prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke) v roku 2014 boli zaznamenané u 230 vzoriek. Multireziduálne nálezy s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 16 rôznych druhov, boli zistené u vzoriek jahôd pôvodom z Belgicka.

5. Vyhodnotenie analýz rezíduí pesticídov podľa druhov analyzovaných potravín

5.1 Čerstvé alebo mrazené ovocie, čerstvá alebo mrazená zelenina a zemiaky – tvorili až 79,6 % z celkového počtu všetkých analyzovaných vzoriek. Stanovený MRL bol prekročený v 6 vzorkách ovocia a 6 vzorkách zeleniny. Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov je problematickejšou komoditou ovocie ako zelenina, nakoľko až v 222 vzorkách ovocia (89,9 % zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov, kým v zelenine v 89 vzorkách (43,2 % z počtu všetkých vzoriek zeleniny).

Prehľad výsledkov analýz podľa druhov ovocia a zeleniny a podľa krajiny pôvodu je uvedený v tabuľke 2 a 3.

Tabuľka 2 Prehľad výsledkov analýz rezíduí pesticídov vo vzorkách ovocia

Potravina	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezmi > LOQ* <MRL	Počet vzoriek s nálezmi > MRL, „nevyhovujúce vzorky“	Počet vzoriek s prítomnosťou 2 alebo viac pesticídov
Ananás (3.krajiny)	3	2	0	2
Banány (3.krajiny)	4	4	0	1
Banány (EÚ)	3	1	0	1
Citróny (3.krajiny)	11	10	1	10
Citróny (EÚ)	6	4	0	4
Čerešne (SK)	6	5	0	3
Čerešne (EÚ)	1	0	0	0
Čučoriedky (3.krajiny)	2	2	0	2
Čučoriedky (EÚ)	1	0	0	0
Granátové jablko (3.krajiny)	5	3	1	3
Grapefruit, vrátane pomela (3.krajiny)	11	11	0	11
Hrušky (3.krajiny)	5	4	0	3
Hrušky (EÚ)	18	18	0	15
Hrušky (SK)	1	0	0	0
Jablká (EÚ)	68	63	0	54

Jablká (SR)	3	2	0	1
Jahody (EÚ)	21	20	1	20
Jahody (3.krajiny)	1	1	0	1
Jahody (SR)	5	3	0	3
Limety (3.krajiny)	3	2	1	2
Mandarinky (3.krajiny)	6	5	1	6
Mandarinky (EÚ)	5	4	0	4
Mango (3.krajiny)	1	0	0	0
Marhule (EÚ)	8	6	0	3
Muštové hrozno (SK)	2	2	0	1
Pomaranče (3.krajiny)	4	4	0	4
Pomaranče (EÚ)	11	11	0	9
Slivky (EÚ)	2	1	0	1
Slivky (SR)	1	0	0	0
Stolové hrozno (3.krajiny)	15	13	1	14
Stolové hrozno (EÚ)	16	15	0	14

Tabuľka 3 Prehľad výsledkov rezíduí pesticídov vo vzorkách zeleniny a zemiakov

Potravina	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezmi > LOQ* <MRL	Počet vzoriek s nálezmi > MRL, „nevyhovujúce vzorky“	Počet vzoriek s prítomnosťou 2 alebo viac pesticídov
Baklažán (EÚ)	2	1	0	0
Bazalka (3.krajiny)	1	1	0	1
Brokolica (EÚ)	7	5	0	0
Cesnak (3.krajiny)	1	0	0	0
Cibuľka (3.krajiny)	1	0	0	0
Cibuľka (EÚ)	1	0	0	0
Cukiny (SR)	1	0	0	0
Cvikla (EÚ)	7	1	2	0
Čínska kapusta (EÚ)	4	0	0	0
Fazuľka (3.krajiny)	4	3	0	3
Fazuľka (EÚ)	9	6	0	3
Fazuľka (SK)	1	0	0	0
Hrášok (EÚ)	1	0	0	0
Hrášok (SR)	3	1	0	1

Huby (EÚ)	2	1	0	1
Chren (EÚ)	1	0	0	0
Kaleráb (EÚ)	1	0	0	0
Kapusta hlávková (3.krajiny)	2	0	0	0
Kapusta hlávková (EÚ)	6	0	0	0
Kapusta hlávková (SR)	2	0	1	1
Karfiol (EÚ)	1	1	0	0
Karfiol (SK)	1	1	0	0
Kel (EÚ)	4	2	0	2
Kukurica sladká (EÚ)	1	0	0	0
Melón (3.krajiny)	2	0	0	0
Mrkva (EÚ)	15	7	0	2
Mrkva (SR)	7	2	0	0
Paprika (3.krajiny)	7	3	0	1
Paprika (EÚ)	14	5	0	1
Paprika (SR)	4	0	0	0
Paradajky (3.krajiny)	2	0	0	0
Paradajky (EÚ)	6	4	0	4
Paradajky (SR)	3	0	0	0
Petržlen (EÚ)	5	2	1	1
Red'kovka (EÚ)	9	6	1	3
Šalát (EÚ)	9	6	0	3
Šalát (SR)	2	0	0	0
Špenát (EÚ)	10	6	0	5
Špenát (SR)	5	0	0	0
Uhorky (3.krajiny)	2	1	0	1
Uhorky (EÚ)	8	5	0	3
Uhorky (SR)	10	6	0	6
Zeler (EÚ)	3	2	1	1
Zemiaky (EÚ)	6	2	0	0
Zemiaky (SR)	13	3	0	1

5.2 Obilie, výrobky z obilia, strukoviny, olejniny a ostatné spracované potraviny

V roku 2014 bolo analyzovaných 44 vzoriek obilia, strukovín, olejnín, čajov, korenín a spracovaných potravín. Prekročenie MRL nebolo zistené u žiadnej z analyzovaných vzoriek.

5.3 Potraviny živočíšneho pôvodu

Analyzovaných bolo 30 vzoriek bravčovej, hovädzej alebo kuracej pečene a kuracieho mäsa. V odobratých vzorkách nebola zistená prítomnosť žiadneho z analyzovaných rezíduí pesticídov.

5.4 Potraviny pre dojčatá a malé deti

Vyšetrených bolo 40 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, detskej výživy, následnej detskej výživy a potravín pre malé deti na báze obilia. Z hľadiska uvedeného pôvodu pochádzalo 7 vzoriek zo Slovenska, 31 vzoriek zo štátov EÚ a 2 vzorky z tretích krajín. V žiadnej vzorke nebolo zistené prekročenie MRL. V 39 vzorkách nebola zaznamenaná prítomnosť žiadneho z rezíduí pesticídov, nálezy boli pod LOQ. V 1 vzorke bola zistená prítomnosť rezíduí etopofosu v koncentrácii pod MRL.

5.5 Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, BIO potraviny

Na prítomnosť rezíduí pesticídov bolo analyzovaných 13 vzoriek potravín organického poľnohospodárstva a ekologickej výroby. U žiadnej z analyzovaných vzoriek nebola zistená prítomnosť pesticídu, ktorý nie je povolený na použitie v organickom poľnohospodárstve.

6. Nevyhovujúce vzorky

V roku 2014 bolo po započítaní legislatívou predpísanej 50%-nej neistoty merania 12 vzoriek vyhodnotených ako „nevyhovujúcich“ (tabuľka 4).

Tabuľka 4 Nálezy nad MRL, nevyhovujúce vzorky

Potravina	Krajina pôvodu	Rezíduá pesticídov nad MRL (názov/zistené množstvo (mg/kg))
citróny	Turecko	difenyl /0,068
cvikla	Poľsko	propamocarb /0,052
cvikla	Poľsko	tetraconazol/ 0,083
granátové jablko	Turecko	acetamiprid/ 0,077
hrozno červené	Peru	diniconazole/ 0,087
jahody	Belgicko	prochloraz/ 0,53
kapusta	SR	thiophanate-methyl/ 0,29
limeta	Brazília	carbofuran/ 0,036
mandarinky	Turecko	malation/ 0,369
petržlen	Poľsko	trifluralin/ 0,025
red'kev čierna	Poľsko	dithiocarbamáty/ 6,75
zeler	Poľsko	prochloraz/ 0,18

Pre nadlimitné vzorky vykonalo NPPC-VÚP hodnotenie rizika pre spotrebiteľa. Na základe výpočtov podielov predpokladaného krátkodobého príjmu PSTI na akútnej referenčnej dávke ARfD a/alebo akceptovateľnej dennej dávke ADI u detí a dospelých bolo zistené riziko z nameraného množstva carbofuránu vo vzorke limet pôvodom z Brazílie. Uvedená nebezpečná potravina bola hlásená do RASFF. Okrem uvedenej vzorky boli do RASFF hlásené aj ďalšie 3 prípady: citróny z Turecka s nadlimitným nálezom nepovoleného prípravku difenylu, hrozno červené z Peru s nadlimitným nálezom nepovoleného prípravku diniconazolu a petržlen z Poľska s nadlimitným nálezom nepovoleného prípravku trifluralinu.

Zoznam použitých skratiek

ADI	– akceptovateľný denný príjem
ARfD	– akútna referenčná dávka
ČŠ	– členský štát Európskej únie
EFSA	– Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EHS	– Európske hospodárske spoločenstvo
EK	– Európska komisia
ES	– Európske spoločenstvo
EÚ	– Európska únia
LOD	– limit detekcie analytickej metódy
LOQ	– limit kvantifikácie analytickej metódy
MPRV SR	– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MRL	– maximálny reziduálny limit
MRM	– „multi“ reziduálna metóda
MZ SR	– Ministerstvo zdravotníctva SR
NPPC-VÚP	– Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky
NR SR	– Národná rada Slovenskej republiky
PSTI	– predpokladaný krátkodobý príjem (Predicted Short Term Intake)
RASFF	– Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá EÚ
RVPS SR	– Regionálna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
SR	– Slovenská republika
SRM	– „single“ reziduálna metóda
ŠVPS SR	– Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ŠVPÚ	– Štátny veterinárny a potravinový ústav
ÚVZ SR	– Úrad verejného zdravotníctva SR